

Projekat građanskih naučnih istraživanja Čuvari Zdravlja Zemljišta

**Priručnik sa detaljnim uputstvima
za praćenje pokazatelja zdravlja zemljišta**

OVAJ PROJEKAT
SPROVODI:

OVAJ PROGRAM
FINANCIRA

ЦЕНТАР
ЗА
ПРОМОЦИЈУ
НАУКЕ

SADRŽAJ:

UVOD	3
UPUTSTVA ZA IZVOĐENJE EKSPERIMENATA	4
EKSPERIMENTI ZA PROCENU KAPACITETA ZEMLJIŠTA ZA RAZLAGANJE ORGANSKE MATERIJE	4
Eksperiment sa pamučnom krpicom.....	6
Eksperiment sa kesicama čaja.....	6
EKSPERIMENT SA KIŠNIM GLISTAMA	7
EKSPERIMENT ZA ODREĐIVANJE STRUKTURE ZEMLJIŠTA.....	10
EKSPERIMENT ZA ODREĐIVANJE TEKSTURE ZEMLJIŠTA.....	14
EKSPERIMENT ZA ODREĐIVANJE SPECIFIČNE ZAPREMINSKE MASE ZEMLJIŠTA	17
EKSPERIMENTI ZA ODREĐIVANJE pH VREDNOSTI ZEMLJIŠTA I NPK STATUSA	20
ODREĐIVANJE pH VREDNOSTI ZEMLJIŠTA.....	23
ODREĐIVANJE SADRŽAJA AZOTA (N), FOSFORA (P) I KALIJUMA (K)	24
Test za određivanje sadržaja azota.....	24
Test za određivanje sadržaja fosfora	25
Test za određivanje sadržaja kalijuma	26
UPITNIK	28

UVOD

Dragi poljoprivrednici,

Zemljište je poput zlata poljoprivrede – neprocenjivi prirodni resurs, ključan za sve što raste. Da li ste znali da više od 95% naše hrane dolazi direktno ili indirektno iz zemljišta? To ga čini jednim od najvažnijih resursa čovečanstva. Zemljište ima višestruke vitalne funkcije koje su ključne ne samo za poljoprivredu, već i za ekosistem u celini. Zemljište igra ključnu ulogu u filtraciji i skladištenju vode. U njemu se odvija razgradnja organskog otpada i recikliranje hranljivih materija. Ovo je ključno za plodnost tla i zdravlje biljaka. Takođe, zemljište pruža stanište za ogroman broj mikroorganizama, insekata i životinja. Ova biološka raznolikost je ključna za ekološke procese poput oprašivanja i kontrole štetoina. Zemljište igra ulogu u regulaciji klimatskih uslova. Ono skladišti ugljenik, što pomaže u smanjenju efekata klimatskih promena, i utiče na lokalne vremenske uslove.

Međutim, zemljište nije neiscrpno bogatstvo. Kao jedan od najvažnijih prirodnih resursa i neprocenjivo dobro čovečanstva, zemljište se sporo obrazuje, a u procesu destrukcije brzo uništava. Prema procenama, oko 33% svetskog zemljišta je već degradirano, a svake godine gubimo oko 12 miliona hektara plodnog tla, što je ekvivalentno površini Srbije! U poslednjih 50 godina površina obradivog zemljišta po stanovniku smanjena je za polovinu.

Kao poljoprivrednici, vi ste na prvoj liniji očuvanja ovog vitalnog resursa. Ovo zemljište hrani nas, naše porodice i zajednice, te igra ključnu ulogu u očuvanju prirode i ekosistema. Upravljanje zemljištem nije samo borba protiv erozije i gubitka plodnosti, već i održavanje njegovog zdravlja za buduće generacije. Kroz ovaj priručnik, vodićemo vas kroz osnove praćenja ključnih indikatora, odnosno pokazatelja zdravlja zemljišta. Naučićete kako da prepoznate i reagujete na promene u zemljištu, koristeći jednostavne i ekonomične, ali efikasne metode koje će vam pomoći da održite njegovu plodnost i produktivnost.

Zasadite seme promene - budite predvodnik u zaštiti zemljišta!

UPUTSTVA ZA IZVOĐENJE EKSPERIMENATA

Hvala Vam što ste odlučili da izdvojite svoje vreme za učešće u ovom projektu!

Ovde možete pronaći detaljne **instrukcije**, kao i šta Vam je potrebno od **opreme** za realizaciju svakog eksperimenta. Na kraju ovog dokumenta nalazi se **Upitnik** koji Vas molimo da popunite i fotografišete, a fotografiju nam pošaljete imejlom *ili* telefonom (npr. uz pomoć Viber aplikacije) i da nam popunjen Upitnik pošaljete poštom kada budu završeni svi eksperimenti.

Imejl adresa: soil.guards@gmail.com ILI jelena.jovic@biosense.rs

Broj telefona: 0638936683 ILI 0649323950

Adresa Instituta BioSens: Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

EKSPERIMENTI ZA PROCENU KAPACITETA ZEMLJIŠTA ZA RAZLAGANJE ORGANSKE MATERIJE

Zašto zakopavamo krpe i čajeve?

Zemljišna organska materija predstavlja osnov života na kopnu i glavni deo ciklusa ugljenika, a razlaganje organske materije (*dekompozicija*) jedan je od najznačajnijih procesa u prirodi, koji nam govori o biološkoj aktivnosti u zemljištu. Na ovaj način nutrijenti postaju dostupni biljkama i mikroorganizmima za metaboličke procese i rast, oslobađaju se gasovi poput ugljendioksida, formira se i održava struktura zemljišta. Na desetine hiljada (mikro)organizama učestvuje u razlaganju samo jednog grama zemljišne materije. Osim sastava zajednica bakterija, gljiva, crva, glista i insekata, na kapacitet zemljišta za razlaganje organske materije i brzinu kojom se ono odvija utiču uslovi sredine poput temperature, vlažnosti, tipa i načina korišćenja zemljišta. Interakcije između *biotičkog* razlaganja, uz pomoć zemljišnih organizama i *abiotičkih* uticaja na brzinu dekompozicije (hemijske i fizičke osobine zemljišta) suštinske su za formiranje organske materije pa i za održavanje funkcija zemljišta. Naučnici izučavaju ove procese i odnose brojnim kompleksnim tehnikama, ali postoje i jednostavne metode koje možete sami primeniti a koje će vam dati uvid u kvalitet vašeg zemljišta. Za početak, dovoljno je da “posadite” običnu pamučnu krpu i nekoliko kesica čaja i već za par meseci imaćete prve rezultate! Za očekivati je da će krpa kada se iskopa nakon dva meseca biti u manjoj ili većoj meri oštećena. **Što manje ostane od vaše krpe to bolje, jer visok stepen raspada govori o intenzivnoj biološkoj aktivnosti koja je korisna za biljke, te ukazuje na zdravo zemljište.** Pamuk je prirodno vlakno koje predstavlja hranu zemljišnim organizmima, pa su nastale rupice na krpi posledica istih onih procesa koji doprinose razlaganju biljne i druge organske materije. Iz tog razloga se očekuje da se različiti rezultati dobiju u različitim tipovima (i načinima korišćenja) zemljišta.

Eksperiment sa kesicama čaja sprovodi se već deceniju u mnogim zemljama sveta. Pokazao se kao **uniforman, jednostavan, jeftin i interesantan način da se ispita kapacitet pojedinih zemljišta za razlaganje organske materije**. Kada se delovi biljaka (u ovom slučaju čaj) razlažu njihova masa se smanjuje, usled oslobađanja ugljendioksida. Razlike u masi pre i posle tromesečne inkubacije kesica čajeva u zemlji ukazuju na stepen razlaganja organske materije, proces kojim se obezbeđuje hrana za biljke, te ovi podaci govore i o plodnosti zemljišta. Takođe, različiti uslovi životne sredine imaju drugačije efekte na dekompoziciju. Međutim, osim prisutnih zajednica organizama i sredinskih faktora koji određuju njihovu aktivnost, na razlaganje utiču i karakteristike same materije koja se razlaže; npr. ne raspadaju se istom brzinom drvena grančica i cvet ili list. Iz tog razloga se u eksperimentima sa kesicama čaja koriste dva tipa jer su drugačijeg sastava: 'Zeleni', brze dekompozicije i 'Crveni' (*Rojbuš*), sporije, pa se očekuje da će na kraju eksperimenta biti u različitim fazama razlaganja, što reflektuje i prirodne procese.

- **Najpre odaberite pogodno mesto** - trebalo bi da bude reprezentativno u smislu da je vrsta / način korišćenja zemljišta tipičan za ostatak Vaše parcele, kao i da ne bude "prometno" da bi krpa i čajevi ostali netaknuti u zemlji narednih par meseci.
- **Datum zakopavanja** trebalo bi da bude isti za eksperimente A) i B) i to u periodu **prve polovine juna meseca**. Potrebno je sa sobom poneti: lenjir (dat na poslednjoj stranici ovog priručnika), lopaticu, pamučnu krpicu, 6 kesica čaja (3 'Zelenog' i 3 'Crvenog') i 2 metalna obeleživača mesta zakopavanja.

A) Eksperiment sa pamučnom krpicom

A1) Iskopajte rupu u zemlji, dubine 8-10 cm, površine dovoljno velike da položite pamučnu krpicu dimenzija 25×25 cm na dno tako da bude raširena, u horizontalnom položaju; **zakopajte** je (pokrijte krpicu zemljom).

A2) Obeležite mesto zakopavanja tako da ga možete jednostavno pronaći; obezbeđen Vam je metalni obeleživač ali možete upotrebiti još neki način označavanja - šta god mislite da će Vama olakšati pronalaženje datog mesta za 2 meseca.

A3) Nakon 2 meseca ponesite lopaticu, plastičnu kesu i mobilni telefon; veoma pažljivo **otkopajte** krpicu i **fotografišite** je. (Nemojte se iznenaditi ako se krpica raspala, to je i očekivano.)

A4) Fotografiju iskopane krpice pošaljite nam imejlom ili telefonom. Spakujete krpicu u kesu i **pošaljite** nam poštom. *Ako Vam je tako jednostavnije, možete sačekati završetak eksperimenta sa kesicama čaja (mesec dana kasnije), pa nam poslati poštom krpicu i čajeve istovremeno.*

B) Eksperiment sa kesicama čaja

B1) Iskopajte 6 rupa, dubine 5-8 cm, širine dovoljno velike da se u zemlju polože kesice čaja, na udaljenosti od po oko **10 cm** između kesica istog tipa čaja, sa razmakom oko **20 cm** između dva tipa čajeva.

B2) Položite u rupe kesice čaja koje su Vam obezbeđene (3 'Zelenog' i 3 'Crvenog') i **zakopajte** ih - pokrijte zemljom, tako da etikete sa oznakama ostanu vidljive na površini.

B3) Obeležite mesto zakopavanja tako da ga možete jednostavno pronaći; obezbeđen Vam je metalni obeleživač ali možete upotrebiti još neki način označavanja - šta god mislite da će Vama olakšati pronalaženje datog mesta za 3 meseca.

B4) Nakon 3 meseca ponesite lopaticu i plastičnu kesu; kesice čaja veoma pažljivo (da se ne bi oštetile ni same kesice ni končići sa etiketom) **otkopajte** i ostavite ih par dana na nekom zaštićenom mestu **da se osuše**. Nemojte ih čistiti, naročito ne vodom, možete samo veoma obazrivo prstima ukloniti krupnije komade zemlje ili zakačenog korenja biljaka (ali ako niste sigurni da pritom nećete probušiti kesicu ne morate ni to).

B5) Osušene kesice čaja spakujte svaku pojedinačno u papirne kesice, a zatim sve njih u plastičnu kesu i **pošaljite** nam poštom.

EKSPERIMENT SA KIŠNIM GLISTAMA

Zašto brojimo i razvrstavamo gliste?

Kišne gliste su takozvani „prirodni plugovi”, one buše kroz zemlju praveći splet tunela koji propuštaju vodu i vazduh i pomažu rast korena biljaka - stvarajući velike pore smanjuju gustinu zemljišta čime se povećava drenaža i aeracija. Zbog doprinosa složenim zemljišnim procesima nazivaju ih i „ekološki inženjeri”. Aktivnost glista utiče na formiranje sastava i plodnosti zemljišta, one učestvuju u procesima raspada organske materije i u interakciji su sa mikroorganizmima, biljnim parazitima i patogenima. Prilikom kretanja glista dolazi do konzumiranja biljne materije i zemljišta i do izbacivanja obrađenog materijala bogatog hranljivim materijama lako dostupnim biljkama. Različiti fizički i hemijski (tzv. *abiotički*) parametri koriste se za procenu kvaliteta zemljišta, međutim važno je upotpuniti ovaj pristup biološkim komponentama jer živi organizmi su najbolji pokazatelj pravog stanja ekosistema i promena u njima. Kao jedna od najvažnijih makrobescičmenjačkih grupa u kopnenim ekosistema, kišne gliste su korisni bioindikator stanja životne sredine. One su prevashodno pokazatelji kvaliteta zemljišta, tako da je njihova brojnost i raznovrsnost od suštinskog značaja u agroekosistemima. Razlike u ovim parametrima posledica su različitih faktora, između ostalog i poljoprivredne prakse (npr. agrotehničke i zootehničke mere), koja može da modifikuje fizičke i hemijske osobine zemljišta; đubrenje, borba protiv korova i štetočina, odvodnjavanje i navodnjavanje utiču na ravnotežu u zemljištu.

Prisustvo mnoštva glista potencijalno ukazuje na karakteristike zemljišta pogodne za produktivnost biljaka. Međutim, iako informativna, sama brojnost nije dovoljan pokazatelj, jer **nisu sve gliste iste**. Različite vrste razlikuju se po načinu života i mogu se podeliti u tri osnovne ekološke grupe, a njihovo prisustvo govori o određenim funkcijama:

- **površinske (epigeične)** žive na površini zemljišta (npr. stelja ili stajnjaci), značajne su za usitnjavanje površinskog organskog otpada (npr. lišća), reciklažu i cirkulaciju ugljenika;
- **ispodpovršinske (endogeične)** su stanovnici nešto dubljih slojeva i imaju ulogu u agregaciji zemljišta i mobilizaciji nutrijenata za biljke, značajne su za produktivnost useva;
- **dubinske (anecične)** žive duboko u zemljištu a hrane se na površini, važni su posrednici u procesima razlaganja organske materije i kruženju nutrijenata, imaju ulogu u formiranju udubljenja za korenje biljaka i infiltraciju vode.

Ilustracija preuzeta iz [Eisenhauer i Eisenhauer \(2020\)](#)

• **Ovaj eksperiment se sprovodi dva puta godišnje**, jednom na proleće - u **prvoj polovini juna**, a drugi put na jesen - u **prvoj polovini septembra**. *Ako Vam je tako jednostavnije, možete ove datume usaglasiti sa zakopavanjem odnosno iskopavanjem kesica čaja.* U obe sezone sprovedite sledeće korake (1-10):

1) Ponesite potrebnu **opremu**: Upitnik i lenjir (dati u okviru ovog dokumenta), olovka, lopatica, podloga (folija) za odlaganje iskopane zemlje, posuda sa poklopcem za odlaganje glista i plastična bočica sa raspršivačem - **prethodno je napunite običnom vodom**. Ponesite i mobilni telefon (za fotografisanje). Odaberite **3 pogodna mesta** za sprovođenje eksperimenata, trebalo bi da budu reprezentativna u smislu da je vrsta / način korišćenja zemljišta tipičan za ostatak Vaše parcele. Na svakom od 3 mesta sprovedite sledeće korake (2-8):

2) **Iskopajte** komad zemlje - kocku dimenzija oko 20x20x20 cm - i stavite je na podlogu od folije.

3) **Zabeležite** (u Upitnik) ako u zemlji primetite prisustvo tragova "bušenja" glista (rupe / "tunele").

4) Prstima pažljivo **pretražite** izdvojenu zemlju i svaku glistu na koju naidete stavljajte u posudu i zatvarajte poklopcem.

5) Kada završite podignite poklopac, **prebrojte** sve pronađene gliste i **zapišite ukupan broj** (u Upitnik); **fotografišite** sve gliste.

6) **Odvojte** odrasle (*adultne*) od nezrelih (*juvenilnih*) jedinki; **odrasle** imaju prsten (označen strelicom na slici) - zadebljanje bliže glavi (nešto drugačije boje, najčešće svetlije od ostatka tela), **nezrele** nemaju ovaj prsten. Ako je glista suviše prljava (ne razaznaje se da li ima prsten) properite je malom količinom vode iz bočice.

7) Nezrele jedinke vratite u zemlju (u iskopanu rupu), a odrasle **razvrstajte** prema jednom od tri ekološka tipa (primeri na slikama) i **zapišite** (u Upitnik) **koliko kojih ima**:

Tip 1 (površinske) - male (< 8 cm, najčešće dužine šibice), crvenkasto-braon boje, brze;

Tip 2 (ispodpovršinske) - male do srednje, blede boje (rozikaste, sivkaste ili zelenkaste);

Tip 3 (dubinske) - velike (> 8 cm, najčešće dužine olovke), crvenkaste boje (tamnije s prednje strane).

Fotografije glista preuzete sa <https://www.gbif.org>

- 8) **Vratite** sve gliste i zemlju u rupu.
- 9) Ponovite ceo postupak (koraci 2-8) na još 2 lokacije.
- 10) **Fotografije glista** (sa sve 3 lokacije) nam **pošaljite** imejлом ili telefonom.
- 11) **Ponovite** eksperiment (koraci 1-10) i u prvoj polovini **septembra**.

Napomene:

- Ukoliko niste sigurni u svoju procenu koje gliste pripadaju kom tipu (korak broj 7), nemojte odustati od eksperimenta - **prebrojite ih (zabeležite broj) i fotografišite** pre nego ih vratite u zemlju (i pošaljite nam fotografiju), a mi ćemo odrediti tipove.
- Broj glista u zemljištu može veoma da varira u zavisnosti od raznih faktora - nemojte se razočarati ako ih na nekom mestu ne pronađete mnogo (ili uopšte) - svaki rezultat nam je važan.

EKSPERIMENT ZA ODREĐIVANJE STRUKTURE ZEMLJIŠTA

Zašto procenjujemo strukturu zemljišta?

Pod strukturom zemljišta podrazumeva se agregacija primarnih čestica peska, praha i gline u sekundarne čestice (veće grudve) – strukturne agregate. Strukturni agregati se neprekidno stvaraju i razaraju, što zavisi od sadržaja koloida (mineralnog ili organskog porekla), koagulanata (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+}) i cementnih materija u zemljištu (mineralnog ili organskog porekla). Prema veličini, nezavisno od oblika svi agregati se dele na: mikroagregate prečnika < 0.25 mm i makroagregate prečnika > 0.25 mm. Zemljište može biti u strukturnom i bestrukturnom stanju. Ako čestice nisu povezane (pesak) ili suviše povezane ili slepljene (teška glina), onda takvo zemljište nazivamo bezstrukturnim zemljištem.

Dobro struktuirana zemljišta (veličina agregata od 2 mm do 5 mm) imaju veću otpornost vodnoj eroziji i drugim mehaničkim silama (npr. oranju). Takođe, predodređuje kvalitet poroznosti zemljišta (zapreminu svih pora ispunjenih vazduhom i vodom), odnosno povoljnost za razvoj korenovog sistema biljaka, obezbeđenost vlagom, vazduhom i hranljivim materijama.

Popravka strukture zemljišta moguća je nakupljanjem organskih materija podzemnih i nadzemnih ostataka gajenih biljaka, unošenja odgovarajućih organskih i mineralnih đubriva.

Uzorkovanje zemljišta za analizu strukture može se vršiti bilo kada u godini u zavisnosti od potreba analize, ali se **preporučuje u uslovima vlažnog zemljišta (ne suvog i ne mokrog)**.

Osnovne grupe strukture	Struktura	Izgled strukturalnih agregata	
Kubomorfni agregati (agregati razvijeni u pravcu tri osi)	Orašasta (uglovi i ivice slabo izraženi, ravni sa lupavom površinom)		
	Zrnasta (uglovi i ivice jako izraženi)		
	Blokoidna (ravni i ivice nejasne, površina neravna)		
Prizmomorfna (agregati jače razvijeni po vertikalnoj osi)	Stubasta (agregati imaju zaobljene vrhove i ravan donji kraj)		
	Prizmatična (ivice agregata oštre, plohe ravne i ponekad sjajne)		
Laminomorfni (agregati jače razvijeni u pravcu dve horizontalne osi)	Pločasta (agregati u vidu ploča i pločica različite debljine)		

Slika 1. Uprošćena klasifikacija strukture zemljišta

Potreban materijal:

1. ašov
2. podloga (džak podloga koju ste dobili u paketu)
3. lenjir (na kraju ovog dokumenta)

Procedura uzorkovanja zemljišta u polunarušenom stanju

Procedura:

1. Izabrati površinu sa koje će se uzorkovati 3 do 5 uzoraka zemljišta na metarskoj udaljenosti.
2. Ašovom se izvadi blok zemljišta kvadratne osnove od oko 20×20 cm i dubine od oko 30 cm (za dužinu ašova) i pažljivo prenese na podlogu u tzv. polunarušenom stanju
3. Analizirati uzorak preko tabele/slike 3:
 - 3.1 Pažljivo posmatrajte izgled zemljišta u polunarušenom stanju i obratite pažnju na veličinu i oblik vidljivih agregata na delovima koji nisu direktno uglačani u kontaktu sa ašovom. Obratite pažnju na prisutnost minijaturnih šupljina (pora), pukotina u uzorku. Postojanje ovakvih šupljina ukazuje na izraženu poroznost zemljišta.
 - 3.2 Da li je korenje prožeto duž celog polunarušenog uzorka? da li se korenje koncentriše samo u prvih nekoliko centimetra zemljišta? da li korenje prodire u agregate ili je prisutno samo u pukotinama i porama izvan agregata? Ako niste sigurni, odvijte neki manji komad i analizirajte ga u šaci (Slika 2a).
 - 3.3 Potom, uzmite jedan veći agregat i blagom silom pristiju ga prepolovite. Da li primećujete minijaturne šupljine, pukotine, korenje? (Slika 2b).
 - 3.4 Koliko lako se agregati drobe pod prstima i šakom (Slika 2c)? - uzeti nasumičan uzorak u šaku i drobiti ga.
 - 3.5 Da li su prisutna izvesna prebojavanja u vidu beličastih, žućkastih, plavičastih, sivkastih fleka?
 - 3.6 Da biste bili sigurni u svoju procenu kategorije, ponovite sve korake nekoliko puta.

4. Ukoliko je uzorak u polunarušenom stanju preuzet ašovom po celoj dubini uglavnom jednolične agregacije (veličine, oblika), odredite kategoriju njegove strukturalnosti preko slike 1.

5. Ukoliko postoje vidna raslojavanja na minimum dve grupe jasno izdvojenih agregata, potrebno je obračunati kategoriju strukturalnosti za svaki sloj agregacije prema slici 3.

6. Isti postupak ponoviti i za preostala dva uzorka zemljišta iz neposrednog okruženja za dobijanje konačne kategorije strukturalnosti zemljišta.

Slika 2. A) Izgled korenja u manjem uzorku zemljišta, B) presek većeg agregata zemljišta C) analiza veličine agregata nakon drobljenja u šaci pri vlažnom stanju

Kategorija strukturalnosti	Veličina, izgled, zastupljenost agregata	Izrazenost poroznosti i korenja	Izgled (vlažnog) zemljišta preuzetog ašovom	Izgled istog tipa zemljišta nakon zaoravanja	Specifičnosti jednog većeg agregata	Opis jednog većeg predstavnika agregata
1. svi agregati se lako drobe pod prstima	agregati u proseku manji od 6 mm nakon drobljenja, zrnast izgled	veoma porozno, isprepletano korenjem			 fina agregacija	 Lako se drobe, zrnastog izgleda, isprepletani korenjem
2. svi agregati se lako drobe stiskom šake	agregati u proseku od 2 mm do 7 cm veličine nakon drobljenja, zrnast izgled.	većina agregata je porozna, isprepletana korenjem.			 velika poroznost agregata	 Lako se drobe, zrnastog (kružnog) izgleda, veoma porozni, isprepletani korenjem.
3. većina agregata se drobi stiskom šake	agregati u proseku od 2 mm do 10 cm nakon drobljenja, udeo stnijih cestica je manji od 30%, postojanje grudvica većih dimenzija koje nisu porozne.	dosta makropora i pukotina, isprepletano korenjem.			 mala poroznost agregata	 Lako uočljivi zaobljeni fragmenti, manje prozni, korenje obično prolazi kroz agregate.
4. većina agregata se drobi pod jakim stiskom šake	agregati su u proseku veći od 10 cm, udeo grudvica od 7 cm je manji od 30%, puno grudvi koje su slabe poroznosti.	znatno manje makropora i pukotina, korenja nema u agregatima samo u porama.			 uočavaju se poneke makropore	 Pri suvom stanju lako uočljivi prizmatični ili laminoformni fragmenti, izražene pukotine, svega nekoliko vidljivih makropora.
5. gotovo je nemoguće izdobliti agregate	agregati su u proseku veći od 10 cm, udeo grudvica od 7 cm je zanemarljiva, puno grudvi slabo izražene poroznosti.	veoma mala poroznost, može biti nekolicina makropora i pukotina u kojima je korenje, ako ga uopšte ima.			 sivo-plavičaste fleke anaerobne zone	 Pri suvom stanju uočljivi prizmatični ili laminoformni fragmenti, izražene pukotine, slabo izražene poroznosti.

Slika 3. Kategorija strukturalnosti zemljišta odokativnom metodom

U slučaju da se veličine agregata jasno razlikuju prema horizontima, tj. da je moguće izdvojiti najmanje dva sloja različite strukture/agregacije, potrebno je svaki sloj analizirati na isti način uz sliku 3. Kada se za svaki odredi sloj kategorija strukturnosti, računa se kategorija strukturnosti za ceo uzorak prema formuli preko slike 4:

Slika 4. Određivanje strukturnosti zemljišta za dva ili više izražena sloja različite agregacije odokativnom metodom.

EKSPERIMENT ZA ODREĐIVANJE TEKSTURE ZEMLJIŠTA

Zašto procenjujemo teksturu zemljišta?

Pod teksturom zemljišta podrazumeva se vrsta zemljišta prema udelu njegovih frakcija: sitne frakcije (gline, praha, sitnog i krupnog peska) i krupnije frakcije (skeleta). Na osnovu dominantnosti određene frakcije možemo klasifikovati zemljište prema teksturi, odnosno mehaničkom sastavu.

Procena teksture zemljišta, odnosno njegovog mehaničkog sastava, od izuzetne je važnosti za poljoprivrednike iz više razloga:

- Upravljanje vodom i hranljivim materijama: tekstura zemljišta (proporcija peska, ilovače i gline) utiče na sposobnost zemljišta da zadržava vodu i hranljive materije. Na primer, peskovito zemljište brzo propušta vodu i hranljive materije, dok glinovito zemljište zadržava vodu, ali može biti teško za obrađivanje.
- Izbor uzgajanih biljaka: neke biljke bolje uspevaju u određenim tipovima zemljišta. Poznavanjem teksture zemljišta, poljoprivrednici mogu odabrati najprikladnije kulture koje će najbolje rasti na njihovim parcelama.
- Planiranje navodnjavanja: razumevanje teksture zemljišta pomaže u efikasnijem planiranju navodnjavanja. Na primer, peskovita zemljišta zahtevaju češće, ali kraće periode navodnjavanja, dok glinovita zemljišta zahtevaju ređe, ali obilnije navodnjavanje.
- Prevencija erozije zemljišta: zemljište sa visokim sadržajem peska može biti podložnije eroziji. Razumevanje teksture zemljišta može pomoći poljoprivrednicima u primeni odgovarajućih metoda za kontrolu erozije.
- Unapređenje strukture zemljišta: znanje o teksturi zemljišta može pomoći u primeni odgovarajućih metoda obrade i dodavanju materijala (kao što je organska materija) za poboljšanje strukture zemljišta.
- Upravljanje pH statusom i salinitetom: tekstura zemljišta može uticati na njegovu pH vrednost i salinitet, što zauzvrat utiče na dostupnost hranljivih materija i zdravlje biljaka.

Utvrđivanje teksture zemljišta na terenu - potreban materijal:

1. flašica vode
2. lenjir/metarska traka

Uzeti omanji uzorak zemljišta u šaku i pratiti uputstva sa slike 1.

1. Uzmite manju količinu zemlje u šaku.

2. Pokvasite je dovoljno da napravite od nje lopticu. Ukoliko ne možete da napravite lopticu, uzorak zemljišta ukazuje na peskušu.

3. Blagim dodirrom loptice, ocenite da li je uzorak hrapav, svilen ili lepljiv i plastičan na dodir. U prvom slučaju uzorak je peskovit, u drugom praškast, a u trećem glinovit.

4. Napravite od uzorka trakicu tako što ćete blago gnječiti zemlju pomoću kažiprsta i palca.

5. Ako ste uspeali napraviti traku, tekstura zemljišta je ilovasta, tj. sadrži i pesak i glinu u značajnoj meri.

6. Sve duže trake upućuju na glinovitu teksturu zemljišta.

Slika 1. Određivanje teksture zemljišta.

Zarad veće sigurnosti, ponoviti test nekoliko puta. Za detaljnije određivanje teksture zemljišta, pratiti uputstva iz tabele 1.

Tabela 1. Određivanje teksturne klase zemljišta opisnom metodom.

Teksturna klasa	Objašnjenje
Peskuša izuzetno hrapava na dodir	Bez postojanja ili uz neznatno postojanje grudvica, ne može se oblikovati; pojedinačna zrna zaostaju za prstima; bez ili slabe zamućenosti u dlanu pri mokrom stanju.
Ilovasta peskuša hrapava na dodir	Slabije prisustvo grudvica. Formiraće traku do 5 mm dužine. Imaće zamućenost kada se nanese na dlan pri mokrom stanju.
Glinovita peskuša hrapava na dodir	Slabije prisustvo grudvica. Formiraće traku od 5 mm do 15 mm dužine. Lepljiva kada je mokra, zaostala zrna peska na prstima obezbojavaju fleke/mrlje od gline.
Peskovita ilovača hrapava na dodir	Može i da formira traku maksimalne dužine od 15 mm do 20 mm. U uzorku zemlje naziru se grudvice.
Lakša peskovito glinovita ilovača hrapava na dodir	Formiraće traku od 20 mm do 25 mm dužine. Uzorak zemlje ima umereno izražene grudvice.
Ilovača glatka na dodir	Formiraće traku od oko 25 mm dužine. U uzorku zemlje prisutne su grudvice, ima sunderast izgled, glatka i pomalo masna na dodir, što upućuje na prisustvo organske materije.
Peskovito glinovita ilovača hrapava na dodir	Formiraće traku od 25 mm do 40 mm dužine. U uzorku zemlje, ima jako puno grudvica.
Glinovita ilovača glatka na dodir	Formiraće traku od 40 mm do 50 mm dužine. Uzorak zemlje je jako grudvičast i plastičan; lako se oblikuje.
Peskovita glinuša do lakša glinuša hrapava na dodir/glatka na dodir	Formiraće traku od 50 mm do 75 mm dužine. Plastični karakter, mala otpornost na smicanje pod prstima. Peskovita glinuša - mogu se uočiti i opipati zrna peska. Laka glinuša - glatka na dodir
Lakša do umerena glinuša glatka na dodir	Formiraće traku od 75 mm do 85 mm dužine. Plastični uzorak zemlje; umerena otpornost na smicanje pod prstima.
Umerena glinuša glatka na dodir	Formiraće traku od 85 mm do 100 mm dužine. Uzorak je plastičan; mogu se oblikovati u trake uz umerenu otpornost na lomljenje.
Teška glinuša glatka na dodir	Lako će formirati traku preko 100 mm dužine. Uzorak je plastičan; mogu se oblikovati trake bez preloma; ima čvrstu otpornost na smicanje pod prstima.

EKSPERIMENT ZA ODREĐIVANJE SPECIFIČNE ZAPREMSKE MASE ZEMLJIŠTA

Zašto određujemo specifičnu zapremsku masu zemljišta?

Zapremska specifična masa ili volumna gustina zemljišta predstavlja gustinu zemljišta sa svim njegovim porama. Može se odrediti na apsolutno suvom zemljištu ili na vlažnom zemljištu. U poslednje vreme, sve više se koristi princip određivanja volumne gustine zemljišta na vlažnom zemljištu, jer daje realnije vrednosti gustine zemljišta u uslovim polja.

Ova karakteristika zemljišta je često podložna promenama, posebno u oraničnom sloju usled primena agrotehničkih mera. Zato je poželjno određivati je više puta godišnje. Po pravilu, najniže vrednosti volumne gustine su neposredno nakon obrade zemljišta i nakon žetve, dok se pod uticajem prolećnih padavina vrednosti volumne gustine povećavaju usled sleganja zemljišta.

Volumna gustina zemljišta je veoma zavisna od mehaničkog sastava zemljišta i sadržaja organske materije. Sa gubicima organske materije usled njenog razlaganja pod uticajima temperature, redistribucija zemljišta usled erozije može da poveća nasipnu volumnu gustinu zemljišta, tj. da zemljište postane sabijenije, što mu direktno smanjuje ukupnu poroznost. Smanjena ukupna poroznost ima negativan efekat na mogućnost prodiranja korenovog sistema u dublje slojeve zemljišta, što se negativno odražava na prinos konkretne kulture (Slika. 1). Vrednosti zapremske mase Vam mogu reći da li je zemljište dobro ili loše sabijeno. Na primer, vrednosti ispod 1 ukazuju na zemljište bogato organskom materijom, dok vrednosti iznad 1,6 pokazuju jako sabijenu zemlju.

Ove informacije su važne jer vam pomažu da donesete prave odluke o obradi zemljišta i poboljšate plodnost vašeg polja.

Slika 1. Zavisnost volumne gustine zemljišta i razvića korenovog sistema.

Praktični značaj zapreminske specifične mase ogleda se u mogućnosti procene stepena sabijenosti zemljišta, infiltracije vode, aktivnosti mikroorganizama, proračuna ukupne poroznosti zemljišta, sadržaja momentalne vlage u zemljištu, proračunima zalivnih normi, sadržaja humusa, soli, nutrijenata i količine potrebnih đubriva za popravku kvaliteta zemljišta.

Potreban materijal:

- lenjir/metarska traka
- ašov
- čekić
- špakla/nož/špatula
- 1 cilindar sa poklopcima
- kesha za odlaganje

Procedura:

1. Po dolasku na parcelu, izabrati uravnjenu površinu u centralnom delu parcele.
2. Ukloniti vegetaciju sa odabrane površine zemljišta.
3. Pomoću ašova blago urezati kvadrat osnove 20×20 cm
4. Pod uglom od 90° po ivicama kvadrata zabadati ašov do dubine od 15 cm (polovina ašova), potom odstraniti suvišak zemlje, tako da se na kraju formira uravnjena platforma u zemljištu kao na slici Ne sabijati platformu ni na koji način!

Slika 1. Izgled platforme na dubini od 15 cm

5. Uzeti cilindar, skunuti mu oba poklopca, okrenuti njegovu oštriju ivicu ka zemljištu i pomoću čekića započeti njegovo **ravnomerno blago ukucavanje po metalnim ivicama cilindra u centralnu poziciju platforme**. Ukucavati ga sve dok se ne stvori suvišak zemlje od 1 cm iznad gornje površine cilindra.
6. Pomoću ašova pažljivo otkopavati zemljište oko jednog cilindra i pomoću špatule/špakle horizontalno zaseći zemljište od 1 cm ispod osnove cilindra (ne sasvim uz ivicu donjeg otvora cilindra).
7. Kada se uzorak izvadi sa platforme, pomoću noža se blago skida suvišak zemlje najpre po donjoj ivici cilindra, nakon čega se odmah poklopi poklopcem (slika 2), a potom skida suvišak od 1 cm i sa gornje ivice cilindra i na isti način poklopi poklopcem. Ni u kom slučaju ne gnječiti uzorak u cilindru kako bi se eventualno poklopio. Izgnječen uzorak više nije reprezentativan za dalje analize. Dozvoljeno je samo skidanje suviška zemlje zasecanjem nožem po horizontalnoj osnovi.

Slika 2. Odstranjivanje suviška zemlje iz cilindra

Po završetku uzorkovanja zemljišta, poklopljen cilindar, oblepite selotejp trakom i odložite u kesu koju ćete poštom poslati na Instiut Biosens, na adresu Dr Zorana Đinđića 1, gde će se uzorci preuzeti i analizirati.

EKSPERIMENTI ZA ODREĐIVANJE pH VREDNOSTI ZEMLJIŠTA, SADRŽAJA AZOTA, FOSFORA I KALIJUMA

Zašto merimo pH vrednost zemljišta?

Redovno testiranje i praćenje pH vrednosti zemljišta je ključno za uspešno upravljanje poljoprivrednim zemljištima iz nekoliko razloga:

1. **Uticao na rast biljaka:** pH vrednost zemljišta utiče na sposobnost biljaka da apsorbiraju hranjive materije. Biljke najbolje rastu u određenom rasponu pH vrednosti, obično između 6 i 7. Ako je pH zemljišta previsok (alkalno) ili prenizak (kiselo), može doći do ograničene dostupnosti određenih hranjivih materija, što može smanjiti rast i prinos biljaka.
2. **Dostupnost hranjivih materija:** Različite hranjive materije imaju različitu dostupnost u zavisnosti od pH vrednosti zemljišta. Na primer, gvožđe je biljkama dostupnije u kiselim zemljištima, dok su fosfor i kalijum obično bolje dostupni u neutralnim ili blago kiselim zemljištima.
3. **Biološka aktivnost zemljišta:** Mikroorganizmi u zemljištu imaju preferencije za određene pH vrednosti. Promene u pH vrednosti zemljišta mogu uticati na aktivnost mikroorganizama koji su važni za razgradnju organske materije i cikluse hranjivih materija.
4. **Prevenција štetnih uticaja:** Ekstremne pH vrednosti zemljišta mogu imati štetan uticaj na rast biljaka i biološku aktivnost zemljišta. Kisela zemljišta mogu biti toksična za određene biljke, dok visoko alkalna mogu ograničiti dostupnost određenih hranjivih materija.
5. **Održavanje ravnoteže u ekosistemu:** Poznavanje pH vrednosti zemljišta pomaže u održavanju ravnoteže u ekosistemu. Očuvanje optimalne pH vrednosti zemljišta važno je za održavanje biodiverziteta i zdravlja zemljišta.

Zašto je važno znati sadržaj azota, fosfora i kalijuma u zemljištu?

Poznavanje sadržaja azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) u zemljištu ključno je za postizanje visokih prinosa, održavanje zdravlja zemljišta i očuvanje životne sredine. Sadržaj azota, fosfora i kalijuma u zemljištu je važan iz nekoliko razloga:

1. **Rast i razvoj biljaka:** Azot, fosfor i kalijum su neophodni hranljivi sastojci za biljke. Oni su ključni za rast, razvoj, cvetanje i plodonošenje. Nedostatak ovih hranjivih materija može ograničiti rast biljaka i smanjiti prinos.
2. **Proizvodnja hrane:** Biljke koriste azot, fosfor i kalijum za proizvodnju proteina, enzima, nukleinskih kiselina i drugih važnih molekula. Zbog toga je važno osigurati adekvatan sadržaj ovih hranjivih materija u zemljištu kako bi se osigurala visoka i kvalitetna proizvodnja hrane.
3. **Optimalno korišćenje resursa:** Poznavanje sadržaja azota, fosfora i kalijuma u zemljištu omogućava poljoprivrednicima da efikasnije koriste đubriva. Pravilno uravnotežena ishrana biljaka ovim hranjivima pomaže u optimizaciji korišćenja resursa i smanjenju nepotrebnih troškova.
4. **Zdravlje zemljišta:** Azot, fosfor i kalijum igraju važnu ulogu u održavanju biološke aktivnosti i strukture zemljišta. Nedostatak ovih hranjivih materija može dovesti do smanjenja plodnosti zemljišta i smanjenja otpornosti na bolesti i štetočine.

5. Očuvanje životne sredine: Nepravilna upotreba đubriva može rezultirati ispiranjem azota, fosfora i kalijuma u okolne vodene tokove, što može uzrokovati eutrofikaciju voda i štetiti okolišu. Praćenje sadržaja ovih hranjivih materija pomaže u sprečavanju takvih negativnih uticaja na okolinu.

Prekomerna primena NPK đubriva može dovesti do:

- Ispiranja ovih hranjivih materija u vodene tokove, čime se vode prekomerno opterećuju hranjivim materijama što može podstaći brz rast algi i drugih vodenih biljaka, što dovodi do smanjenja nivoa kiseonika u vodi i za sobom povlači štetne posledice po ribe, vodozemce i ostale organizme.
- Nakupljanja viška hranjivih materija u zemljištu što dovodi do povećane koncentracije soli u zemljištu, smanjuje plodnost i otežava rast biljaka.
- Višak hranjivih materija ispira se u podzemne vode što dovodi do zagađenja podzemnih voda.
- Promena u sastavu biljnog i životinjskog sveta u zemljištu u pravcu favorizacije brzo rastućih biljaka, a na štetu drugih vrsta.
- Zagađivanje hrane i vode što je opasno i štetno i za zdravlje ljudi.

PROCEDURA:

Najpre odaberite pogodno mesto za uzimanje uzorka za određivanje pH vrednosti zemljišta, kao i sadržaja azota, fosfora i kalijuma - trebalo bi da bude reprezentativno u smislu da je način korišćenja zemljišta na delu parcele koji ste odabrali za uzorkovanje tipičan za ostatak vaše parcele.

Kada testirati zemljište?

Vremenska dinamika analiz zavisiće, pre svega, od vrste planiranog useva kako bi se pre đubrenja i obrade odredilo čega određenom zemljištu nedostaje, odnosno u kom odnosu određene elemente treba nadomestiti.

Za ratarske kulture uzorkovanje i analiza zemljišta se obavlja pre osnovnog đubrenja i osnovne obrade (kojom se vrši inkorporiranje apliciranog đubriva), kako bi se utvrdio bilans pristupačnih makroelemenata (N, P, K) i sadržaj organske materije. Kada su u pitanju **okopavine** (kukuruz, sunokret, šećerna repa itd.), odnosno usevi koji se seju u proleće, analiza se vrši u jesen nakon skidanja prethodnog useva (kraj septembra - početak oktobra). Ukoliko su gajena **strna žita** (pšenica, ječam, ovas itd.) analiza se obavlja nakon skidanja strnina, tj. tokom

leta (jun, jul, avgust), a opet pre osnovnog đubrenja i obrade.

Za višegodišnje zasade (voće i vinova loza) analiza zemljišta se obavlja tokom mirovanja vegetacije, odnosno od jeseni do početka proleća. Obično se uzorkovanje vrši na 3 dubine (30 cm, 60 cm, 90 cm), zbog dubljeg korenovog sistema višegodišnjih zasada.

Povrtarske kulture obično imaju znatno kraću vegetaciju i smenjuje se po nekoliko kultura na istoj parceli u toku iste kalendarske godine. Tada se analiza zemljišta obavlja za svaku kulturu posebno, pre svega zbog različite potrošnje hraniva i različite potrebe pojedinih vrsta za istim. Drugim rečima, uzorkuje se nakon skidanja jedne kulture i pre zasnivanja nove.

Na osnovu ovih uputstava i Tabele ispod, možete precizno odrediti optimalno vreme za uzorkovanje zemljišta za analize, u skladu sa vrstom useva na Vašoj parceli.

Kalendarski raspored pogodnih momenata za uzorkovanje zemljišta				
Mesec u godini	Ratarske kulture - okopavine (pred osnovno đubrenje, obradu i predsetvenu pripremu)	Ratarske kulture - strnine (posle skidanja strnina do osnovne obrade)	Povrtarstvo (posle skidanja svake kulture)	Voćarstvo i vinogradarstvo (u periodu mirovanja vegetacije)
Januar			+	
Februar			+	
Mart	+		+	
April	+		+	
Maj			+	
Jun			+	
Jul		+	+	
Avgust		+	+	
Septembar	+		+	
Oktobar	+		+	+
Novembar			+	+
Decembar			+	+

Datum uzorkovanja može biti isti za određivanje pH vrednosti, sadržaja azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) u zemljištu. Potrebno je sa sobom poneti: obezbeđen paket za određivanje pH, N, P i K.

Vaš paket sadrži:

- 4 plastične epruvete
- 4 plastične pipete
- 4 kesice reagensa:
 - za određivanje pH vrednosti
 - za određivanje sadržaja azota (N)
 - za određivanje sadržaja fosfora (P)
 - za određivanje sadržaja kalijuma (K)
- 4 test trake sa bojama, za svaki parametar po 1
- Destilovana voda
- Posuda za pravljenje vodenozemljišnog rastvora
- Podloga/džak za odlaganje iskopane zemlje
- Lopatica
- Rukavice

ODREĐIVANJE pH VREDNOSTI ZEMLJIŠTA

Test za određivanje pH vrednosti zemljišta: Ovaj test koristi metod kolorimetrije što znači da se rezultat testa tumači na osnovu boje. Boja vodeno-zemljišnog rastvora u epruveti se poredi sa bojom na pH-test traci sa bojama. Epruveta sa vodeno-zemljišnim rastvorom se drži na udaljenosti od 2cm od kartice sa bojama. Stanite tako da vam izvor svetlosti bude iza kartice i probajte naći boju koja je nastala u epruveti sa bojom na pH test traci sa bojama, potom očitajte broj koji je dodeljen toj boji.

Procedura za eksperiment:

Uzmite dva uzorka zemljišta. Svaki uzorak treba da sadrži oko 50g zemljišta, uzet sa dubine od 20 – 40cm, s tim da prvih 5cm zemljišnog sloja uklonite. Dva uzorka se dobro pomešaju u jedan. Za potrebe mešanja možete koristiti podlogu za odlaganje iskopane zemlje. Dodajte prstohvat zemljišta (pola male kašičice) iz dobro izmešanog uzorka u epruvetu i pomoću plastične pipete dodajte destilovanu vodu do prve donje crte (2.5ml). Dodati sadržaj reagensa broj **HI3895P-0**, staviti poklopac i promućkati blago 30 sekundi. **Sačekajte 5 minuta do pojave obojenosti.**

Uzeti pH-test traku sa bojama i pronaći boju koja je najbliža boji iz vaše epruvete. Boja koju ste prepoznali da odgovara boji iz epruvete ima svoju pH vrednost na test traci. Očitati vrednost ispod boje koja odgovara vašoj boji u epruveti i zapisati. Opseg pH vrednosti kreće se od 4-9.

U primeru sa slike (**Slika 1**) očitavamo pH vrednost uzorka kao broj 8-9.

Slika 1. Očitavanje pH vrednosti
(primer za vrednost 8- 9)

ODREĐIVANJE SADRŽAJA AZOTA (N), FOSFORA (P) I KALIJUMA (K)

Za određivanje sadržaja azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) pripremate JEDAN vodeno-zemljišni rastvor. Za potrebe ovog eksperimenta (određivanje sadržaja azota, fosfora i kalijuma) koristite rukavice kako vaša koža ne bi došla u kontakt sa reagensima koje ćete koristiti.

Priprema uzorka: lopaticom uzmite veći uzorak zemljišta sa dubine od 20-40 cm, s tim da 5 cm površinskog sloja zemlje uklonite. Spustite zemljište na podlogu za odlaganje iskopane zemlje (obezbeđena u paketu) i dobro promešajte. Pola lopatice promešane zemlje stavite u posudu za pravljenje vodeno-zemljišnog rastvora i dodajte ostatak destilovane vode iz flašice sa destilovanom vodom. Dobro promešajte. Ostavite vodeno-zemljišni uzorak da odstoji u posudi za pravljenje vodeno-zemljišnog rastvora sve dok se zemlja ne istaloži na dnu posude a na površini ostane voda (u zavisnosti od teksture zemljišta uzorak treba da odstoji od pola sata do 24 sata). Procenite sami kada je uzorak "spreman", voda na površini treba da bude što bistrija a sva zemlja istaložena na dnu posude.

Test za određivanje sadržaja azota, (NO₃)

Ovaj test koristi metod kolorimetrije što znači da se rezultat tumači na osnovu dobijene boje uzorka. Boja vodeno-zemljišnog rastvora u epruveti se upoređuje sa bojom na N-test traci sa bojama. Epruveta sa vodeno-zemljišnim rastvorom se drži na udaljenosti od 2cm od test trake sa bojama. Stanite tako da vam izvor svetlosti bude iza test trake i probajte naći boju koja je nastala u epruveti na N-test traci sa bojama.

N-test traka sa bojama ima četiri nijanse roza boje, od najsvetlije roze do tamnije roze. Svakoij nijansi roza boje odgovara jedna vrednost. Najsvetlija roza boja ima vrednost "trace", odmah ispod nje je malo tamnija roza boja i njena vrednost "low", potom još tamnija roza boja i njena vrednost "medium" i poslednja najtamnija roza boja i njena vrednost "high".

Procedura za eksperiment:

U čistu epruvetu, pomoću plastične pipete, dodati 2.5ml vodeno-zemljišnog rastvora sa površine iz posude u kojoj ste pomešali zemlju i destilovanu vodu. U epruvetu dodati sadržaj reagensa broj **HI3895N-0**, zatvoriti poklopcem i dobro protresti 30 sekundi da bi se reagens rastvorio. Sačekati 30 sekundi. Na N-test traci sa bojama pronaći nijansu roza boje koja najviše odgovara boji iz epruvete. Boja koju ste prepoznali da odgovara boji iz epruvete ima svoju N vrednost na test traci. Očitavate vrednosti: u tragovima („trace“), niska vrednost („low“), srednja vrednost („medium“) ili visoka vrednost („high“). Ukoliko se vaša boja u epruveti nalazi između dve boje na test traci sa bojama, npr. očitavate da je vaša boja između „medium“ i „high“, rezultat testa je u tom slučaju „medium-high“. Očitati i zapisati.

U primeru sa slike (**Slika 2**), očitavamo vrednost azota medium-high.

Slika 2. Očitavanje vrednosti azota,
(primer obojenosti za vrednost "medium - high")

Test za određivanje sadržaja fosfora (P_2O_5)

Ovaj test također koristi metod kolorimetrije što znači da se rezultat testa tumači na osnovu dobijene boje. Boja vodeno-zemljišnog rastvora u epruveti se poredi sa bojom na P-test traci sa bojama. Epruveta sa vodeno-zemljišnim rastvorom se drži na udaljenosti od 2cm od test trake sa bojama. Probajte naći boju koja je nastala u epruveti na P-test traci sa bojama.

P-test traka ima četiri nijanse plave boje, od najsvetlije do najtamnije plave. Vrednosti se također očitavaju oznakama trace, low, medium i high. Najsvetlija plava boja odgovara vrednosti „trace“, odmah ispod nje, malo tamnija plava ima vrednost „low“, ispod nje je još tamnija plava i njena vrednost „medium“ i poslednja najtamnija plava ima vrednost „high“. Ukoliko se vaša boja u epruveti nalazi između dve boje na kartici sa bojama, npr. očitajte da je vaša boja između „medium“ i „high“, rezultat testa je u tom slučaju „medium-high“.

Procedura za eksperiment:

U čistu epruvetu, pomoću plastične pipete dodati 2.5ml vodeno-zemljišnog rastvora sa površine iz posude u kojoj ste pomešali zemlju i destilovanu vodu. U epruvetu dodati sadržaj reagensa broj **HI3895P-0**, zatvoriti poklopcem i dobro promešati 30 sekundi da se reagens rastvori. Nijansa plave boje u epruveti odgovara jednoj od nijansi plave boje sa P-test trake. Boja koju ste prepoznali da odgovara boji sa P-test trake sa bojama ima svoju „Trace“, „Low“, „Medium“ ili „High“ vrednost. Očitati i zapisati.

U primeru sa slike (**Slika 3**), očitavamo sadržaj fosfora naspram jačine plave boje, očitavamo vrednost medium.

Slika 3. Očitavanje vrednosti fosfora (primer obojenosti za vrednost "medium")

Test za određivanje sadržaja kalijuma (K_2O)

Test za određivanje sadržaja kalijuma koristi metod turbidimetrije odn. zamućenja. Turbiditet je mera koliko je neka tečnost mutna, u našem slučaju koliko je uzorak zemljišta odn. vodeno-zemljišni rastvor zamućen. Ova tehnika koristi svetlost kako bi se odredila zamućenost neke tečnosti. Svetlost koja prolazi kroz zamućenu tečnost je manje providna, smanjenog intenziteta i raspršenija od svetlosti koja prolazi kroz bistru tečnost. Na osnovu te promene u intenzitetu svetlosti određujemo sadržaj kalijuma u uzorku.

K-test traka ima 4 nijanse sive boje. Veće prisustvo kalijuma u uzorku rezultiraće većim turbiditetom odn. zamućenijim uzorkom. Što je tečnost u epruveti zamućenija biće i tamnija. Bistre tečnosti (sa malim sadržajem kalijuma) propuštaće više svetlosti i odgovaraće vrednostima "trace" ili "low". Mutnije tečnosti (sa većim sadržajem kalijuma) propuštaće manje svetlosti i odgovaraće vrednostima "medium" ili "high".

Procedura za eksperiment:

U čistu epruvetu pomoću plastične pipete dodati 0.5 ml vodeno-zemljišnog rastvora sa površine iz posude u kojoj ste pomešali zemlju i destilovanu vodu (obratiti pažnju da ne prenesete ni malo zemljišta). Potom iz kesice dodati reagens za kalijum broj **HI3895K-0**. Zatvoriti epruvetu poklopcem i dobro promešati 30 sekundi da se reagens dobro rastvori. Dobićete plavu boju rastvora u epruveti. Stanite sa izvorom svetlosti iza vaših leđa. Da bi očitali rezultat (očitalavamo zamućenost) prisloniti epruvetu na K-test traku sa sivim bojama (na sive kockice), počevši od najsvetlijih kockica i vrednosti "trace", pomerajte epruvetu ka dole, preko sivih kockica sa oznakom "low", pa preko sivih kockica sa oznakom "medium" do najtamnijih kockica sa oznakom "high". Pomerajte tako epruvetu sve dok ne vidite belu liniju između dve kockice kroz epruvetu sa vašim rastvorom. Kroz providnije, manje zamućene tečnosti, videće se bela linija već između prvih ili drugih kockica. To znači da vaše zemljište sadrži kalijum u tragovima ili vrlo malim koncentracijama. Ukoliko je vaš rastvor tamnije obojen i zamućeniji, bela linija biće uočljiva tek gledajući kroz epruvetu i kockice označene kao "medium" ili "high".

U primeru sa slike (**Slika 4**), vodeno-zemljišni rastvor je jače zamućen i bela linija nazire se između najtamnijih kockica, odn. očitavamo "high" sadržaj kalijuma.

Slika 4. Očitavanje vrednosti kalijuma,
(primer zamućenog vodeno - zemljišnog rastvora i odgovarajuća vrednost
"high")

UPITNIK

Ime i prezime učesnika:
 Kontakt telefon / imejl adresa:
 Tačna adresa:
 GPS koordinate parcele:

Eksperimenti za procenu kapaciteta zemljišta za razlaganje organske materije

Datum zakopavanja pamučne krpice: . 06. 2024.

Datum iskopavanja pamučne krpice: . 08. 2024.

Komentari/zapažanja u vezi sa eksperimentom sa pamučnom krpicom (nije obavezno):

Datum zakopavanja kesica čajeva: . 06. 2024.

Datum iskopavanja kesica čajeva: . 09. 2024.

Komentari/zapažanja u vezi sa eksperimentom sa kesicama čajeva (nije obavezno):

Eksperiment sa kišnim glistama

PROLEĆNA SEZONA

Datum eksperimenta: <u> </u> . 06. 2024.	Lokacija 1	Lokacija 2	Lokacija 3
Ima li u zemlji tragova bušenja glista (da / ne)?			
Ukupan broj glista (odrasle + nezrele)			
Broj glista tipa 1			
Broj glista tipa 2			
Broj glista tipa 3			

JESENJA SEZONA

Datum eksperimenta: <u> </u> . 09. 2024.	Lokacija 1	Lokacija 2	Lokacija 3
Ima li u zemlji tragova bušenja glista (da / ne)?			
Ukupan broj glista (odrasle + nezrele)			
Broj glista tipa 1			
Broj glista tipa 2			
Broj glista tipa 3			

Eksperiment sa strukturom zemljišta

JESENJA SEZONA

Datum eksperimenta: <u> </u> . 2024.	Lokacija 1	Lokacija 2	Lokacija 3
Agregati su vidljivi (veoma/osrednje/slabo/ne)			
Agregati su prema obliku zrnasti/ orašasti/ prizmatični/ pločasti			
Korenje se proteže duž celog uzorka (da/ne)			
Vidljive su šupljine u uzorku (da/uglavnom/osrednje/malo/ne)			
Vidljive su pukotine u uzorku (da/uglavnom/osrednje/malo/ne)			
Presek većeg agregata je šupljikav - porozan (da/osrednje/ne)			
Kroz presek većeg agregata uočavate korenje (da/ne)			
Nakon drobljenja uzorka u šaci upisati prosečnu veličinu dobijenih agregata.			
Opisati silu potrebnu za drobljenje uzorka (Slika 3).			
Zapažene su plavičaste, sivkaste mrlje u uzorku (da/ne)			
Uzorak ima minimum dva sloja različite agregacije (da/ne)			
Upisati kategoriju strukture uzorka (od 1-5, Slika 3)			

Eksperiment sa teksturom zemljišta			
JESENJA SEZONA			
Datum eksperimenta: ____.____. 2024.	Lokacija 1	Lokacija 2	Lokacija 3
Od navlaženog uzorka moguće je formirati lopticu (da/ne)			
Nakon gnječenja uzorka u šaci, opisati kakav je uzorak na dodir (hrapav, svilen ili lepljiv i plastičan)			
U uzorku zemlje zapažaju se grudvice (da/ne)			
Odrediti prosečnu veličinu trakca dobijenih nakon smicanja uzorka između palca i kažiprsta.			
Odrediti teksturu zemljišta (Tabela 1)			
Eksperiment sa specifičnom zapreminskom masom zemljišta			
JESENJA SEZONA			
Datum eksperimenta: ____.____. 2024.			
Uzorak se istog dana šalje poštom na analizu na Institut Biosens.			
Eksperiment sa određivanjem pH vrednosti, sadržaja azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K)			
Datum uzorkovanja zemljišta za određivanje pH vrednosti zemljišta: ____ . ____ . 2024.			
Datum uzorkovanja zemljišta za određivanje sadržaja N, P i K u zemljištu: ____ . ____ . 2024.			
Očitana vrednost za pH:			
Očitana vrednost sa sadržaj azota:			
Očitana vrednost za sadržaj fosfora:			
Očitana vrednost sa sadržaj kalijuma:			
Komentari/zapažanja u vezi sa eksperimentom (nije obavezno):			

LENJIR

